

L'impact des médias sociaux sur l'image touristique d'un pays : Cas de l'Algérie et du Maroc

The impact of social media on a country's tourism image: Case of Algeria and Morocco

Sara Alouane, (Doctorante)

*Laboratoire de Recherche en Management des Organisations,
Droit des Affaires de Développement Durable (LARMODAD).
Université Mohamed V de Rabat, Maroc*

Djamila Bouyoucef, (Professeur)

École Des Hautes Etudes Commerciales Alger-Algérie

Idir Demri, (Doctorant)

École Des Hautes Etudes Commerciales Alger-Algérie

Abdellah Echaoui, (Enseignant – Chercheur)

*Laboratoire de Recherche en Management des Organisations,
Droit des Affaires de Développement Durable (LARMODAD).
Université Mohamed V de Rabat, Maroc*

Asmaa El Fakid, (Doctorante)

*Laboratoire de Recherche en Management des Organisations,
Droit des Affaires de Développement Durable (LARMODAD).
Université Mohamed V de Rabat, Maroc*

Adresse de correspondance :

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Souissi.
Rue Mohammed Ben Abdellah Erregragui, Madinat Al Irfane –Rabat
Université Mohamed V
MAROC ; Rabat, 10170
(212) 0537272755/ (212) 0537671401
sara_alouane@um5.ac.ma

Déclaration de divulgation :

Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts :

les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts.

Citer cet article

Alouane, S., Bouyoucef, D., Demri, I., Echaoui, A., & El Fakid, A. (2021). The impact of social media on a country's tourism image: Case of Algeria and Morocco. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 2(1), 313-329. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4474452>

DOI: 10.5281/zenodo.4474452

Published online: January 29, 2021

Copyright © 2021 – IJAFAME

L'impact des médias sociaux sur l'image touristique d'un pays : Cas de l'Algérie et du Maroc

The impact of social media on a country's tourism image: Case of Algeria and Morocco

Résumé :

En un siècle, on est passé d'une époque traditionnelle axée sur l'utilisation des usages classiques pour faire passer une action commerciale afin de répondre à des besoins exprimés par les consommateurs à une ère moderne dans un nouveau cadre d'adoption de nouvelles technologies numériques basées sur des réflexions et des stratégies commerciales orientées principalement vers une présence en ligne.

Les changements qu'a connus l'environnement économique et l'avènement des canaux digitaux ont entièrement changé la culture de communication et le fonctionnement des entreprises dans divers secteurs d'activités tels que : la santé, l'éducation, l'industrie, tourisme...etc., d'où les touristes parlent aux touristes sur les réseaux sociaux.

Comme chaque secteur, l'E-Tourisme poursuit son évolution proportionnellement à l'évolution du web, et devient l'un des axes de développement stratégique pour l'ensemble du marché et pour un pays qui souhaite renforcer son image touristique à l'extérieur.

Mots clés : Technologies numériques ; Présence en ligne ; Réseaux sociaux ; Tourisme ; Image touristique.

Classification JEL : H83, M4.

Type de l'article : Recherche appliquée.

Abstract:

In a century, we have gone from a traditional era of using traditional uses to market to meet consumer needs to a modern era in a new framework for adopting new technologies. Digital based on thinking and business strategies focused primarily on an online presence.

Changes in the economic environment and the advent of digital channels have completely changed the culture of communication and the way businesses operate in various sectors such as health, education, industry, tourism, etc. etc., where tourists talk to tourists on social networks.

Like each sector, E-Tourism continues its evolution in proportion to the evolution of the web, and becomes one of the strategic development axes for the whole market and for a country that wants to strengthen its tourism image abroad.

Key Words: Digital technologies; Online presence; Social networks; Tourism; Tourism image.

JEL Classification: H83, M4.

Paper type: Empirical Research.

Introduction :

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont apporté de profonds changements dans la société de consommation actuelle, d'où elles sont devenues un enjeu majeur pour le développement de l'économie des entreprises.

Les médias sociaux aujourd'hui, font partie intégrante des stratégies commerciales des entreprises et contribuent à un créer un « lien invisible » et permanent, permettant d'enrichir et de pérenniser la relation avec le client, et contribuant ainsi au capital de la marque (Groupe Afnor 2016).

La croissance de l'utilisation de l'internet et des réseaux sociaux induit les chercheurs en marketing à se lancer dans le digital pour mieux répondre aux exigences des consommateurs dans un environnement purement digitalisé. Certes, les activités ainsi que les stratégies commerciales deviennent aujourd'hui basées sur les réseaux sociaux (Edosomwan et autres ,2011).Cependant, l'usage des réseaux sociaux depuis une décennie ne cesse de croître et de prendre de l'ampleur (Ouchiha T ,2018).

À l'époque du numérique, les réseaux sociaux imposent une certaine pression aux marques, non seulement pour la maximisation du chiffre d'affaires, mais aussi de gérer d'une manière facile tous les axes de contact avec les clients.

Les réseaux sociaux constituent une plateforme indispensable pour le réseautage social et le partage d'un contenu particulier, ils jouent un rôle important dans les intérêts économiques des entreprises et aussi suivant leur impact sur la relation entreprise marque (Safi H, Azouri M et Saliba T, 2018).

À l'heure actuelle, l'expansion rapide des réseaux sociaux a minimisé les frontières à l'achat en ligne en offrant aux internautes la possibilité et les outils pour s'exprimer et communiquer facilement à moindre cout avec d'autres utilisateurs (Sallemi Hrichi A et Benrached K, 2018).

L'évolution marquée par les nouveaux comportements d'achat en ligne oblige les spécialistes et les dirigeants en marketing à mesurer la contribution des avis et expériences des consommateurs partagés sur les médias sociaux dans le processus d'achat.

Les progrès technologiques de communication et de l'information ont engendré des transformations exponentielles dans tous les secteurs, en particulier le tourisme, d'où les médias sociaux ont permis de faciliter aux voyageurs le partage de leurs besoins et expériences via des commentaires et des avis sur des destinations.

Enfin, l'essor massif des médias sociaux dans la sphère du tourisme a profondément transformé les termes des échanges entre les voyageurs et marques. Le tourisme est passé d'un champ basique axé sur les moyens classiques à un nouveau monde avec un nouveau langage dit l'e-tourisme et les médias sociaux. À l'heure ou internet poursuit sa croissance fulgurante, avec l'arrivée imminente du web 3.0 et le développement du web sémantique, le tourisme entre dans une phase de mutation avec la prise de pouvoir progressive du consommateur à travers les médias sociaux (TanVo Thanh et Maingot M, 2013).

Nous voulons comprendre à travers cette étude l'impact des médias sociaux sur l'image touristique d'un pays pour cela, nous allons montrer les différents comportements et réactions des internautes sur l'utilisation des réseaux sociaux dans le tourisme.

La réalisation de cette recherche nécessite un cadre méthodologique clairement défini qui s'articule de la problématique, des objectifs, la population cible et des outils de collecte de données.

Quant à la démarche méthodologique suivie, notre travail s'articule autour de deux parties fondamentales : la première partie présentera une revue de littérature des travaux portant sur le rôle des médias sociaux dans l'amélioration de l'image touristique d'un pays, aussi une section fixée comme objectif de définir les deux concepts clé de notre étude, les

médias sociaux et le tourisme. Ensuite, elle a passé aux travaux qui ont permis de répondre à nos questions de recherche et a avancé les principales hypothèses de recherche. Et la deuxième partie est réservée à la méthodologie adoptée et décrit le terrain de recherche, une étude qualitative sous forme d'une enquête auprès des utilisateurs de Facebook. Ainsi elle expose et discute les résultats obtenus. Enfin une conclusion qui résume notre recherche et mettons en avant les limites de la recherche.

1. Cadre Théorique :

1.1. Les médias sociaux

L'émergence des médias sociaux depuis le milieu des années 1990 et le bouleversement des réseaux à la fin des années 2000 ont complètement changé nombreux domaines de la gestion et notamment marketing, les consommateurs manifestent de nouvelles revendications.

La littérature marketing digital a largement reconnu le rôle fondamental des médias sociaux dans le développement de la relation entreprise – client et particulièrement sur la notoriété et l'image de marque.

Plusieurs définitions des médias sociaux en général et réseaux sociaux en particulier ont été proposées dans la littérature, parmi ces dernières gens de créer du contenu qui peut être consommé par d'autres et qui permet de faciliter les connexions ».

Kaplan A et Haelen M (2011) au regard des multiples définitions existantes, ils proposent de considérer les médias sociaux comme « un groupe d'applications en ligne qui se fondent sur la philosophie et la technologie du Net et permettent la création et l'échange du contenu généré par les utilisateurs ».

À l'instar de multiples définitions, Berthon et autres (2012) donnent une autre définition des médias sociaux : « un ensemble d'innovations technologiques et numériques en termes de hardware et software qui permettent de faciliter aux utilisateurs la création de contenus et de valeurs à moindres coûts, l'interaction et le dialogue avec d'autres utilisateurs en ligne ».

Il semble donc, que les médias sociaux mettent systématiquement l'accent, d'une part, sur la double activité de consommation et de création de contenu médiatique, et d'une autre part sur le partage et l'interaction sociale entre utilisateurs de ces médias.

Dans une perspective très précise, Stenger et Coutant (2013) annoncent les médias sociaux (ou socio-numériques) comme des services internet à savoir :

- Dont le contenu est très largement produit par les internautes utilisateurs (principe UGC : User Generated Content) ;
- Qui regroupent des configurations sociotechniques très variées en termes de dynamique de participation et de visibilité ».

Dans ce contexte, les médias sociaux permettent davantage à la marque à la fois (Yan claeysen et al 2011) :

- La stratégie de veille technologique, constante et systématique sur les médias sociaux, les marques l'entreprise a des possibilités de surveiller et de contrôler ce qui se dit sur elle.
- Les marques sont de plus en plus proches de leurs fans grâce à l'écoute, le dialogue et la conversation entre les deux parties.

La base de données des fans et des suiveurs facilite aux entreprises l'identification et une bonne connaissance de la cible.

Pour simplifier, les médias sociaux désignent un ensemble des plateformes web qui permettent d'échanger des informations relatives à une marque donnée, et la création des contenus.

Selon Kotler P (2015), il existe trois (03) types de plateformes de médias sociaux classés de la manière suivante :

1.1.1. Les communautés en ligne et les forums :

La majorité des groupes de communautés sont créés par des individus sans aucun but commercial précis, d'autres sont parrainés par des marques dans un but de favoriser et renforcer la communication avec les fans via des publications ou des messages de chats relatifs aux produits.

1.1.2. Les plateformes de blogs :

L'avènement des blogs a permis davantage aux internautes de s'exprimer plus opinions et d'influencer sur d'autres utilisateurs « bouche-à-oreille électronique ».

Dans une époque classique, le bouche-à-oreille était considéré comme un média ou une source d'influence pour les décisions d'achat.

Le E-Wom est une forme de partage d'informations entre les internautes via les médias sociaux par le biais des commentaires, des avis ou également par les partages des contenus.

Les blogueurs constituent les leaders d'opinions¹ sur des sujets divers que la tendance ou les produits respectueux de l'environnement...etc.

1.1.3. Les sites des réseaux sociaux :

« Les réseaux sociaux représentent un reflet digital de ce que font les humains, nous nous connectons et nous partageons » – Jeremiah Owyang Companies.

Au départ, nous avons jugé utile de définir un réseau social dans un champ standard classique qui désigne, selon Greboze M et Otto J (2013) « *un ensemble de personnes réunies par un lien social, soit une famille ou un ensemble de personnes* ».

Les réseaux sociaux peuvent être définis comme « des services web qui permettent aux individus de construire un profil public ou semi-public dans le cadre d'un système délimité, d'articuler une liste d'autres utilisateurs avec lesquels ils partagent des relations ainsi que de voir et de croiser leurs listes de relations et celles faites par d'autres à travers la plateforme (Ellison N et Boyd D 2011) ».

Il paraît des différentes définitions qu'il existe une différence entre les médias et réseaux sociaux : D'après les deux définitions citées, « *les médias sociaux engagent le partage, la création et la technologie. Sans cette dernière les médias sociaux n'existeraient pas, en revanche, les réseaux sociaux n'intègrent pas cette composante technique. Dans le sens où ce sont uniquement des espaces où se créent des relations sociales* » De baynast A et Lendrevie J (2013).

Les réseaux sociaux forment donc de nouvelles opportunités et perspectives aux entreprises et aux utilisateurs à savoir :

- Amélioration de l'image et notoriété de la marque en ligne ;
- Augmentation et promotion des ventes ;
- Accroissement de la visibilité en ligne ;
- Maintien d'un lien durable et élargissement du relationnel (une bonne connaissance des clients).

Quant aux utilisateurs, les réseaux sociaux diffusent des informations et amplifient les opinions, Thiers Benjamin (2013) mentionne :

- Un espace de présentation : elle lui permet de préciser son profil ainsi que de partager et de publier des contenus et des publications (vidéos, images, fichiers...)
- Un outil de recherche : l'ensemble des données permettent de répondre aux besoins en informations à temps réel.

¹ Les leaders d'opinion sont des individus ou des organisations ayant un pouvoir d'influence sur des consommateurs potentiels lors de la décisions d'achat (dans un contexte digital ils sont appelés les influenceurs : politiciens, chroniqueurs, des stars des médias sociaux...)

- Des solutions pour échanger et partager : l'interaction et le dialogue en direct (commenter, aimer, partager ...etc.)
- Des outils collaboratifs : échange des sujets et des avis communs, de construire des débats

1.2. Typologie des réseaux sociaux les plus fréquentés :

Les réseaux sociaux les plus populaires en termes de nombre d'utilisateurs actifs. Par utilisateur actif, il faut entendre utilisateur inscrit actif au moins une fois par mois sur le site ou l'application mobile et non pas seulement "utilisateur inscrit".

Tableau 01 : Typologie des réseaux sociaux les plus fréquentés

Réseau social	Description
Face book (2004)	le réseau social le plus fréquenté par les internautes en raison de ses fonctionnalités ; partage de publications sous forme d'images, vidéos ou contenus.
YouTube (2005)	Le premier réseau social dans le partage visuel et auditif de vidéos : clips de vidéos, de vidéos d'entreprises, ...etc.
Twitter (2006)	La plateforme de partage de tweets, l'utilisateur a l'accès de publier des courts messages de 280 caractères maximum.
LinkedIn (2002)	Réseau professionnel, il permet aux utilisateurs de créer leur propre CV en ligne et de se connecter avec d'autres comptes professionnels.
Instagram (2010)	Il est considéré comme une application mobile permettant le partage de photos, vidéos il est en croissance par rapport à ses compositions : filtres et ses options de retouche de photos.
Pinterest (2010)	Le réseau social féminin, une source d'inspiration, le partage de photos et de vidéos sur cette plateforme est sous forme d'un tableau thématique.
Snapchat (2011)	qui est une application mobile gratuite qui peut être utilisée pour partager des photos, de courtes vidéos avec des filtres.

Source : Auteurs.

Aux égards du poids considérable des médias sociaux, l'influence des réseaux sociaux (Yildiz H et Tahali S, 2020) dans le monde touristique ne se limite pas qu'à l'étape qui précède le voyage, mais peut aller jusqu'à la fin de ce dernier, quand le consommateur laisse son ressenti et/ou répond à une enquête de satisfaction, après avoir consommé son séjour.

1.3. Tourisme : cadre conceptuel

Le digital est devenu un domaine de recherche émergent avec un nombre important des études effectuées par les chercheurs de diverses disciplines. Bien que beaucoup de secteurs tels que la santé, la communication, éducation et enseignement...Etc sont impactés par ce nouveau défi. En effet, les nouvelles technologies incitent certes l'industrie de tourisme à se transformer vers le numérique, par conséquent l'évolution numérique a joué un rôle fondamental dans la croissance de l'e-tourisme désormais incontournable, les agences touristiques ont compris l'importance de saisir le numérique comme une pédale permettent de mieux répondre aux attentes des voyageurs.

L'e-Tourisme fait son apparition en combinant le tourisme avec les nouvelles technologies. Apparu en 1998, le tourisme en ligne est un mode de promotion incontournable dans les domaines du tourisme et des voyages, que ce soit par les utilisateurs ou les consommateurs du produit touristique (Smahi A et Abderrahim M, 2015).

Pour faire face à cette nouvelle tendance, les entreprises du secteur touristique se trouvent face à innover pour répondre aux exigences des clients, en créant de nouveaux services personnalisés, car le fait d'engager pour un voyage est considéré comme un achat réfléchi.

Les entreprises du secteur touristique se trouvent face à l'obligation de suivre les évolutions afin de répondre à la demande de consommateurs. Ils doivent donc innover, en créant même de nouveaux services.

À cet égard, Le E. Tourisme où le tourisme électronique est devenu très accessible grâce à la facilité d'accéder aux différents supports et plates-formes numériques à travers le monde.

Internet s'impose comme un canal dans tous les domaines d'activités des entreprises, un nouveau terme est apparu « E-tourisme ».

Pour l'OMT (organisation mondiale du tourisme) : « le tourisme électronique se définit comme description virtuelle d'un voyage pour toute personne voulant voyager, il permet ainsi de donner un aperçu d'un potentiel voyage à des internautes afin d'en faire des touristes, en leur proposant des offres électroniques, et ce à l'aide d'une navigation efficace à travers divers moteurs de recherche des offres touristiques ».

En guise de synthèse, le E-tourisme reprend le même principe du tourisme classique : le fait de choisir, d'organiser et de réserver des vacances dans une destination donnée via des outils numériques tel qu'Internet qui est considéré comme un outil complémentaire et non pas un moyen de remplacement.

Selon la littérature il s'avère, d'une part que le numérique constitue un levier géant de développement pour le secteur touristique, d'une autre part les médias sociaux sont devenus un outil puissant pour trouver l'information dont l'utilisateur cherche ainsi qu'ils permettent de partager leurs expériences positives et/ou négatives.

Pour clôturer notre partie théorique, nous avons estimé utile de définir une destination touristique qui est un territoire commercialisé comme une entité touristique auprès de marchés multiples (domestiques et internationaux). Le périmètre d'une destination peut correspondre à des frontières administratives (région ou ville) si elles traduisent des orientations culturelles fortes, mais elle peut également représenter des caractéristiques géographiques spécifiques ou des particularités géographiques locales (Bourliataux-lajoinie S et Riviere A 2016).

1.4. État des lieux :

Nous introduisons brièvement dans cette partie quelques chiffres sur l'utilisation d'internet et les médias sociaux dans le monde et en particulier Algérie et Maroc.

Tableau 02 : Utilisation d'internet par les Marocains et les Algériens (2019).

Internet Use : Device Prespective	Maroc	Algérie
Total Number Of Active Internet Users	22.57 Million	24.48 Million
Internet Users As Percentage Of Total Population	62%	58 %
Total Number Of Active Mobile Internet Users	20.67 Million	22.36 Million
Mobil Internet User As A Percentage Of Total Population	57%	53%

Source : <https://www.therollingnotes.com/2019/02/09/internet-digital-social-media-2019/>, (rapport publié par

We Are Social, consulté le 28/11/2020 à 10h30).

Tableau 03 : Audience marocaine et Algériennes sur les médias sociaux (2019)

Social Media Advertising Audiences	Maroc	Algérie
Total Advertising Audience On Face Book	17.00 Million	22.00 Million
Total Advertising Audience On Instagram	4.40 Million	4.40 Million
Total Advertising Audience On Twitter	453.5 Million	482.0 Million
Total Advertising Audience On Snapchat	2.95 Million	2.35 Million

Total Advertising Audience On Linkidin	2.30 Million	1.80 Million
--	--------------	--------------

Source : <https://www.therollingnotes.com/2019/02/09/internet-digital-social-media-2019/>, (rapport publié par

We Are Social, consulté le 28/11/2020 à 10h30).

1.4.1. Un aperçu général sur le secteur du tourisme en Algérie et au Maroc :

Selon le ministre du Tourisme et de l'Artisanat : l'Algérie est l'un des pays qui enregistrent un retard remarquable dans le numérique, pour cela il faut s'y mettre dans plus brefs délais. La stratégie commerciale des services touristiques doit impliquer dans son processus de fonctionnement le numérique pour apporter plus de professionnalisme à l'activité commerciale et la moderniser.

En Algérie, le tourisme se met officiellement au numérique. Une convention est signée, dimanche 3 décembre 2017, à Alger, entre le cluster numérique d'Algérie et celui du tourisme, en marge de la tenue d'un forum sur l'e-tourisme, sous le parrainage du ministère du Tourisme et de l'artisanat et celui de la poste et des technologies de l'information et de la communication (TIC).

Au Maroc, le tourisme joue un rôle primordial, il est devenu au fil du temps l'un des vecteurs cruciaux de l'économie, cette industrie engendre une forte dynamique et croissance économique et sociale notamment à travers la création des offres d'emplois et les revenus générés, pour cela le Maroc a accordé une importance pour l'activité touristique dans sa stratégie de développement².

Le Maroc de sa part a accordé dans sa politique de développement, une de choix à l'activité touristique dès la fin des années 1960, les entreprises se mettent au diapason des dernières technologies de l'Information et de Communication en lien avec leurs domaines d'actions. Cette nouvelle « donne » leur permet d'offrir une vaste gamme de produits concurrentiels sur la base des prix et de l'image de marque avec des budgets de marketing important.

2. Cadre Pratique :

Dans un contexte global de surinformation, de développement des technologies de l'information et de la communication et donc de l'interactivité et de la vitalité ; les réseaux sociaux sont des outils innovants pour lancer et promouvoir une offre touristique ou une destination. Il est à noter que la popularité grandissante des réseaux sociaux bouscule le modèle traditionnel du marketing. Car les internautes peuvent influencer les comportements, de même que contribuer à faire fructifier ou à anéantir des efforts de commercialisation.

Notre étude a présenté un panorama des réseaux sociaux avec bien entendu un zoom spécifique sur le tourisme. Le choix du réseau social Facebook nous a semblé une évidence puisqu'il s'agit du premier réseau social au monde, permettant un accès facile et une meilleure visibilité des profils des internautes et des marques, et notamment de toutes les interactions entre membres d'une page. Alors maintenant la partie qui nous intéresse le plus et qui consiste à étudier l'impact qu'apportent les médias sociaux sur l'image touristique d'une destination. Alors, pour ce fait la problématique de cette enquête s'annonce comme suit :

↳ Quel est impact des médias sociaux sur l'image touristique d'un pays ?

De cette problématique principale découlent un ensemble de sous questions :

↳ Quel est le rôle des réseaux sociaux pour les voyageurs ?

↳ Les échanges sur les réseaux sociaux limitent-ils l'exactitude de l'information ?

↳ Est-ce que les contenus partagés sur les réseaux sociaux peuvent-ils influencer sur le choix d'une destination touristique ?

² <https://www.tourisme.gov.ma/fr/tourisme-en-chiffres/chiffres-cles>, Source : Office des Change, consulté le 29/01/2020 à 22h30

↪ Quel est l'apport des médias sociaux dans la relation marque/client ?

Dans le contexte, pour répondre aux sous-questions, il sera fondamentalement essentiel de vérifier les hypothèses ci-dessous :

- ↪ **Les réseaux sociaux comme source incontournable d'informations pour le voyageur.**
- ↪ **Les échanges sur les réseaux sociaux limitent l'exactitude de l'information.**
- ↪ **Le contenu partagé sur les Réseaux sociaux a désormais une influence importante sur le choix de la destination**
- ↪ **L'essor massif des médias sociaux dans la sphère du tourisme a profondément transformé les termes des échanges entre les voyageurs et les marques.**

3. Méthodologie de recherche :

3.1 Méthode de recherche

En termes d'épistémologique, nous allons opter une position positiviste. Nous avons accepté la réalité en tant qu'elle est, et sur la base d'une revue de littérature nous avons dégagés des hypothèses que nous allons tester sur notre terrain d'étude. Nous serons guidés par un raisonnement purement déductif visant à approuver nos hypothèses de recherche, c'est pour cela que notre travail s'inscrit dans une démarche hypothético-déductive.

Toutes ces interrogations nous mènent à une panoplie de réponses, telles que : d'accord l'impact est, pas d'accord l'impact est, neutre pas d'impact.... .

L'étude de cas comporte certaines spécificités qui se doivent d'être exécutées correctement. Ainsi, la méthodologie de ce type d'étude est particulièrement importante afin d'en retirer le maximum de résultats et en faire une analyse rigoureuse et étoffée. Pour ce faire, nous suivrons les diverses étapes propres à l'étude de cas. Par ailleurs, on tient à notifier que le choix de ses questions a été basé sur l'idée de la problématique, chose qui nous a aidés à définir les grands traits : de cette dernière pour pouvoir la certifier tout en discutant les hypothèses en déductive.

3.2: Échantillon de notre étude :

Statistiquement, on appelle population statistique, l'ensemble des individus sur lesquels porte l'étude statistique. Dans notre cas, la population est constituée de tous les utilisateurs des réseaux sociaux, nous avons administré un questionnaire auprès d'un échantillon représentatif de 300 personnes de différentes catégories. Nous nous sommes alors focalisées sur l'interaction des internautes au niveau des pages et des groupes sur Facebook. Il y a lieu également de souligner que notre enquête a touché 369 internautes objet de la présente étude.

Et nous avons éliminé presque 10 questions et reformulé pas mal de questions pour avoir finalement un questionnaire valide au niveau du contenu.

Notre échantillon interrogé se compose majoritairement de femmes, il compte à elles 83% de la population, tandis que 17% sont des hommes. 76 des répondants sont de la nationalité marocaine, cependant, seuls 24 % sont des Algériens.

Nous avons localisé toutes les tranches d'âge susceptibles d'utiliser les réseaux sociaux, donc notre population est majoritairement composée de jeunes (génération Y), la tranche d'âge [21-30] représente 83% de l'échantillon, et [-20 ans] constitue la tranche d'âge des [31 et 40 ans].

Notre échantillon est composé de 59 % des étudiants, suivi de 24 % des salariés dans le secteur privé, nous avons aussi 9% des salariés dans le secteur public, 4% de professions libérales, et enfin 1% représente d'autres catégories à savoir : doctorant salarié, enseignant universitaire...

3.3 Notre outil de collecte de données :

Le questionnaire est le support par lequel on traduit les objectifs de l'enquête en interrogations pour obtenir des interviewés les informations susceptibles de répondre à la question initiale, source de l'étude de marché (Demeure, Claude 2008).

Les informations ont été récoltées grâce au questionnaire Google form, une fois que toutes les Informations ont été collectées, on est passé à l'étape de l'analyser de l'ensemble des données après le dépouillement du questionnaire. Le dépouillement du questionnaire a été effectué par la partie Excel du questionnaire Google form, pour l'analyse des données nous effectué deux types de tris :

- Tri à plat : c'est une opération qui réorganise l'ensemble des valeurs prises en une seule variable.
- Tri croisé : c'est une opération qui permet d'analyser les relations entre plusieurs variables

Certes, pour ceci et en plus des questions ouvertes d'interpellation, notre questionnaire comprend différents types de questions, à savoir fermée et échelle

4. Principaux résultats de l'étude et discussions :

Pour répondre aux objectifs de notre travail, nous avons effectué une analyse descriptive et explicative. Par la suite ces résultats nous permettront de valider notre modèle hypothétique de recherche.

4.1 Résultats de la statistique descriptive

4.1.1 Connectivité à l'internet :

Certes, par souci d'assurance, il a été primordial de demander aux internautes en premier lieu s'ils fréquentent les médias sociaux, 99% des internautes ont répondu par oui, par contre, seul 1% ont nié leur utilisation des médias sociaux. Les personnes interrogées utilisent régulièrement internet, en effet près de 81% des répondants fréquentent le web plus souvent (aux moyennes plus de 2 heures par jour) ce qui confirme la pénétration majoritaire des répondants l'accès à l'internet.

Il est à noter que l'Internet est le principal support média par lequel les utilisateurs obtiennent de l'information avec une souplesse et l'accès facile par rapport aux autres médias classiques.

Seulement 10 % des répondants utilisent la télévision plus fréquemment, alors que 15% ont déclaré utiliser la radio et les journaux pour suivre les actualités. Les résultats obtenus montrent que le réseau social Face Book reste le géant par rapport aux autres réseaux, suivis par Instagram qui est fréquenté de plus en plus, tandis que l'utilisation de twitter et Google + reste faible.

Cependant, la présence des entreprises sur le web a pour but de suivre le changement environnemental, 86 % des internautes pensent que les entreprises s'orientent vers le Web pour faire de la publicité, tandis que 66 % affirment que les entreprises veulent accroître leurs visibilité en ligne, et 36 % jugent que le motif d'orientation des entreprises vers le Web est celui de répondre aux exigences des clients.

4.1.2 Recherche d'informations d'une destination touristique sur les médias sociaux :

La commodité d'Internet est la principale raison pour laquelle les planificateurs de voyages utilisent ce moyen pour rechercher des informations ou acheter des informations (TIA, 2000) (38). De plus, la qualité des informations, la fiabilité, la sécurité, la facilité de contact avec l'entreprise, le support post-achat, la variété des options proposées et la commodité du paiement en ligne ont tous un impact significatif sur les planificateurs de voyages. Il a l'intention de choisir à nouveau Internet lors de futurs voyages (Weber et Roehl, 1999) (40).

En fait, pour TIA (2000), il affirme que les informations que les gens trouvent sur Internet sont plus précises et plus riches en plus d'être collectées en peu de temps. En outre, Srinivasan Anderson et Ponnnavolu (2000) (34) ont ajouté qu'Internet a facilité la comparaison des offres. D'un autre côté, les planificateurs de voyages traditionnels estiment que les informations sur Internet sont insuffisantes et qu'il est difficile de trouver des sites Web (Weber et Roehl, 1999). Par conséquent, ils préfèrent clairement avoir des contacts personnels avec les employés de l'entreprise (Weber et Roehl, 1999). En outre, TIA (2000) a affirmé que les planificateurs de voyages mécontents d'Internet affirment que ce média fournit trop ou pas suffisamment d'informations. D'après les données recueillies de notre question posée pour savoir si les répondants ont fait un objet d'une recherche sur les médias sociaux. Une grande partie de l'échantillon avec un pourcentage de 77%, ont affirmé déjà effectuer une recherche sur une destination touristique dans les réseaux, par contre seuls 3% des répondants ne se sont pas intéressés par la recherche. Pour plusieurs raisons, dont on cite : Je n'ai pas eu d'occasion, c'est plus intéressant, je n'ai pas eu. En effet, l'étude de Weber et Roehl (1999) montre également que l'une des raisons de ne pas choisir une destination pour le voyage sur Internet est la préférence pour le contact en face à face avec un employé de l'entreprise. Donc À partir de ces résultats, on peut constater qu'Internet a suscité dans une certaine mesure la curiosité des gens à propos de la planification numériques pour guider leur choix de destination touristique avant le séjour.

4.1.3 les sources d'informations utilisées pour choisir une destination touristique

Figure 1 : Sources d'informations utilisées pour choisir une destination touristique

Source : Auteurs.

Dans ce contexte, il convient de noter que le numérique est un outil intéressant pour rassembler un grand nombre de personnes, chose qui va aider un territoire à renforcer et améliorer son image touristique. Selon Scheil Vaillant, De Montaignu, (2014) (31), le marketing numérique est l'ensemble des activités de marketing d'une organisation, réalisées par l'utilisation de canaux numériques (site web, courrier électronique, les médias sociaux et les applications mobiles) pour communiquer et promouvoir un produit ou un territoire". En effet, les résultats de notre question démontrent que les réseaux sociaux sont la source la plus fréquemment utilisée par les internautes avec 82%, tandis que ceux qui les entourent en représentent 96%, une source de confiance des internautes. En revanche, 20,10% des personnes ont consulté des agences de voyages, et enfin des guides touristiques et divers autres médias.

Nous constatons que l'impact de la numérisation d'une destination touristique implique principalement la transformation du voyage du client, le visiteur commençant son expérience touristique avant même son arrivée. Face à une information riche et abondante, il lui est possible de solliciter des avis sur les destinations touristiques en naviguant sur Internet, en consultant les sites officiels des destinations, en choisissant les offres et en comparant les meilleurs prix sur les applications mobiles (Réservation. Trivago). Ce temps de préparation du voyage ne se limite pas à la recherche, elle est également consacrée à la localisation des

différents lieux de la destination souhaitée à l'aide du GPS (Google Maps). Pendant le séjour et après le séjour, le visiteur donnera son avis sur son rester et partager son expérience sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) qui constituent des canaux importants pour la promotion de la destination. En profitant de ces outils, la destination touristique est désormais amenée à se préoccuper de l'image du territoire véhiculée sur les réseaux sociaux (e-réputation) qui se construit au travers des commentaires et messages publiés par les internautes.

4.1.4 : l'effet des réseaux sociaux sur l'image touristique d'une destination :

L'un des supports de base sur lequel repose le tourisme est l'image, tant au niveau de la consommation (dépliants, sites web, affiches) et au niveau de la production (propres photos que le touriste prend lors de ses voyages), cette image étant basée sur les caractéristiques de base du touriste destination. C'est ce que la littérature scientifique a appelé le "symbole de la destination touristique". (Santillán, 2010) (29), c'est-à-dire des repères touristiques visuels qui sont diffusés par le public les administrations et les entités privées pour attirer les touristes, et ceux que ceux-ci ont à leur tour comme signifiant iconique, qu'ils doivent "voir, vérifier, localiser et toucher". Avec l'intégration des nouvelles technologies mobiles dans la pratique touristique, de nouvelles options sont également apparues dans ce sens (Santillán, 2011) (30).

La photographie numérique intégrée à ces appareils donne aux touristes la possibilité, outre de stocker ces références visuelles, de les partager par le biais des médias sociaux, de matérialiser la représentation sociale d'un espace spécifique dans une image qui est diffusée et, à son tour, fournit un retour d'information, à l'imagination collective d'une destination. La photographie numérique et les médias sociaux deviennent ainsi des médiateurs technologiques dans la création et la diffusion de l'image d'une destination touristique. Ce fait, entre autres lié aux médias sociaux, a révolutionné le marketing touristique. Les destinations et les entreprises touristiques utilisent les images des médias sociaux comme du matériel promotionnel de qualité (Akehurst, 2009) (1), en se référant normalement à l'imagination collective déjà mentionnée qui existe par rapport à une destination et qui attire des touristes potentiels. C'est précisément l'utilisation des médias sociaux pour promouvoir le tourisme qui a suscité le plus d'intérêt au sein de la communauté scientifique internationale engagée dans la recherche de ces nouvelles technologies dans le tourisme (Boyd, 2008; Miller et Edwards, 2007 ; Qian et Scott, 2007) (3) (22) (27). Cependant, une analyse spécifique approfondie de l'utilisation des images reproduites et partagées par les touristes sur les médias sociaux, a encore n'a pas été réalisée, à de très rares exceptions près (Lo et al. 2011) (20).

L'image et la notoriété de la destination passent en grande partie par l'expérience vécue par le client. Cette expérience est mise en ligne, commentée, comparée, partagée, accessible à tout Utilisateur d'Internet qui est aussi un client potentiel. Les destinations touristiques ont pris conscience de l'impact de cette réputation en ligne et son potentiel. Le défi consiste donc à maintenir sa présence sur le web en produisant des contenus de qualité, en faisant circuler l'information, en promouvant et en référençant les nouveaux contenus et les nouvelles, en entretenant des relations avec les internautes, mais aussi en répondant à leurs demandes. En fait concernant la question de la contribution des réseaux sociaux à la valorisation de l'image touristique d'une destination, plus de 98% estiment que le numérique contribue à l'amélioration de l'image, alors que seulement 2% des répondants pensent que Le numérique n'a aucun effet sur l'amélioration de l'image touristique. Donc on constate qu'un tel service supplémentaire peut modifier de manière significative le comportement et l'attitude des touristes envers une ville, en adoptant une stratégie claire et en offrant un contenu riche.

4.1.5 : la qualité de l'information diffusée dans les médias sociaux et son influence sur les internautes :

Désormais, la diffusion d'informations via Internet et les plateformes d'échange joue un rôle déterminant dans le comportement des consommateurs de voyages (Dalapa, 2011) (7). Avec le rôle de premier plan d'Internet comme source d'information, les moteurs de recherche sont devenus de plus en plus importants et sont devenus l'un des principaux outils. Les touristes l'utilisent pour parcourir le vaste espace d'information en ligne (Pan et Li, 2011) (25). Par conséquent, la promotion de l'information qui permet aux touristes potentiels de comprendre la destination est considérée comme un facteur important dans le processus de sélection de la destination (Choi, Lehto et Morrison, 2007) (5).

Étant donné que le contenu des plateformes de médias sociaux n'est pas sous le contrôle direct de l'organisation de gestion de la destination, ils contiennent à la fois des commentaires positifs et négatifs sur la destination. Ces commentaires ont influencé et changé les perceptions des voyageurs potentiels (Kislali, Kavaratzis et Saren, 2016) (19).

Pour s'assurer que les personnes souhaitent visiter les sites de réseaux sociaux, il faut que les utilisateurs puissent apprendre facilement à utiliser le site et que les sites de réseaux sociaux aient des caractéristiques de haute qualité, soient utilisables comme déterminé par la conception du site, de fournir des informations précises et fiables, et d'obtenir la satisfaction générale des utilisateurs (Büttner et Göritz, 2008 ; Lin, 2007 ; Moss, Gunn et Heller, 2006).(4)(20)(23) Une caractéristique clé et de haute qualité que le site de réseau social doit posséder est la qualité de l'information. On peut penser à la qualité de l'information mesurée en termes d'exactitude, d'actualité, d'exhaustivité, de pertinence et de cohérence des informations fournies (DeLone et McLean, 2003) (9). Il est important que la qualité de l'information soit mesurée à l'aide de ces attributs spécifiques, car ces attributs facilitent le partage de l'information entre les participants. Ainsi, le contenu du site de réseautage social doit être complet, pertinent et facile à comprendre afin de garantir que les utilisateurs y reviennent continuellement (DeLone et McLean, 2003). Certes pour notre question, nous constatons que 90 % des interrogés prêtent attention aux réactions des autres internautes, cette grande partie fait confiance aux réactions des internautes, qui partagent les mêmes expériences et les mêmes destinations désirées. Contrairement, 10% qui ne prennent pas en considération ces réactions qu'elles soient positives ou négatives. Donc on peut dire que l'impact de la numérisation d'une destination touristique passe principalement par la transformation du voyage du client, le visiteur commençant son expérience touristique avant même son arrivée.

Cela est désormais évident, les réseaux sociaux influent sur notre comportement, nos décisions et notre consommation. Il en est alors de même pour le milieu du tourisme. Pour preuve, le « #travel » est le troisième hashtag le plus utilisé sur Instagram par exp ; Certes, pour notre cas on a posé une question pour savoir si les voyageurs pensent qu'une réaction négative d'un internaute sur la page peut déprécier à leurs yeux l'image d'une ville touristique. On a déduit que 81,6% ont répondu oui approuvant cette hypothèse, par contre 18,4 % l'ont nié.

Il est à noter que dans le secteur du tourisme, les réseaux sociaux sont rapidement devenus une source d'information complémentaire. Influenceurs, médias, marques ou bien utilisateurs, chacun apporte sa pierre à l'édifice sur ces réseaux. Et aujourd'hui, les fils d'actualités des réseaux sociaux ont une réelle influence sur le choix des destinations de vacances.

- Les résultats d'une autre question posée autour du critère important qui influence le choix d'une destination touristique montrent que le critère le plus important dans le choix d'une destination touristique en ligne est principalement la capacité financière avec un pourcentage de 75,5%, suivi par l'infrastructure touristique avec 59,5%, et un pourcentage de

54,3% appartenant à la culture, l'histoire et l'Art. Et 51,9 % appartenant aux ressources naturelles.

- Dans un rapport publié par, Powertrafic.fr, c'est désormais bien connu, que les influenceurs sont apparus avec le besoin des consommateurs d'être rassurés. Food, beauté, mode, lifestyle, ils sont présents dans de nombreux domaines dont celui du tourisme. Et depuis deux ou trois ans maintenant, les marques ont bien compris l'opportunité que cela représente de travailler avec eux. Ils sont avant tout entourés d'une communauté active et engagée qui n'hésite pas à imiter leurs décisions et interagir avec eux. Leurs contenus parfaitement ciblés sur des thématiques bien précises sont performants et d'une qualité quasiment parfaite. Ils peuvent donc offrir un retour sur investissement intéressant. Travailler en collaboration avec les influenceurs requiert une certaine expertise, mais lorsque la collaboration est parfaitement élaborée les retombées ne pourront être que positives. Ainsi, il est déclaré que les collaborations avec des influenceurs voyages se fassent de plus en plus, par exemple l'office de tourisme de la Nouvelle-Zélande l'a fait avec Natoo, ou encore Vendée Tourisme avec Bruno Maltor... Une occasion hors pair pour faire découvrir des destinations. Une autre question s'interrogeant sur le type de contenu qui peut influencer le choix d'une destination, nos résultats montrent que les avis et les commentaires sur internet influencent le choix des destinations avec une moyenne de 69,80% et se classe en première position, suivi par le 2^{ème} item qui représente les photos publiées sur les réseaux sociaux avec une moyenne de 67%, et en dernière position, les agents de voyage, le charme de la destination, ainsi que le rapport qualité/ prix.

4.1.6. L'identité des touristes dans le processus de formation touristique

Selon Gartner (1994) le processus de formation d'image peut être considéré comme un continuum d'agents distincts agissant indépendamment ou en combinaison pour former une image de destination propre à l'individu (Gartner, 1994). Gartner soutient la notion que différentes sources d'information ont un impact différent sur le développement de l'image, fournissant une typologie qui décrit huit sources d'information possibles à partir de quelle image de destination est tiré (Hanlan et Kelly, 2004) et parce que Les touristes potentiels recueillent des informations sur les voyages lorsqu'ils choisissent une destination et des éléments tels que l'hébergement, le transport, les restaurants et les activités de voyage (Jeong et Holland, 2012). L'information touristique contribue à la construction de l'image d'une destination (Tan et Chen, 2012).

En effet, les touristes font appel à diverses sources d'information pour construire leur(s) image(s) d'une destination touristique. Pour Kim et al. (2007). Du coup, d'après l'analyse de la question N° 13, qui consiste à savoir on constate que parfois est la fréquence des décisions initiales qui peuvent être modifiées ou changées après une recherche en ligne, avec une moyenne de 46,40% et souvent prend une moyenne de 35,80% suivi par rarement avec un pourcentage de 6,30%. Et en dernière position vient la fréquence jamais avec une moyenne 2,50%.

Étant donné que chaque image touristique se façonne non seulement selon les différentes formes d'images, mais aussi selon les propres perceptions de l'individu, personnelles, qui dépendent de son caractère, de sa culture, de son éducation, de son système de valeurs sociales, de son pays, etc.

Cette dernière question concerne fondamentalement la catégorie socioprofessionnelle. On remarque ici que les principaux répondants sont plutôt des étudiants avec un pourcentage de 58,80%, et 24,1% sont des salariés dans le secteur privé, tandis qu'une valeur de 3,80% correspond à une tranche des professions libérales. En concluant, L'image de la destination par rapport au tourisme peut être définie comme un processus mental continu par lequel contient un ensemble d'impressions, de pensées émotionnelles, de croyances et de préjugés

concernant une destination en raison de l'information obtenue de différentes chaînes (Kim et Chen, 2015). Della Corte et Micera (2007) définissent l'image de la destination comme « l'ensemble des croyances, des idées et des impressions qu'une destination peut générer dans l'esprit des touristes potentiels et réels » (Di Marino, 2008).

4.2 Discussions des résultats :

La recherche actuelle consiste à comprendre le rôle des médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat ...) et des blogs dans le choix des destinations de voyage du point de vue des touristes marocains et algériens. Cette partie porte essentiellement sur la synthèse des résultats obtenus d'après l'enquête et l'étude empirique effectuée et a expliqué en quoi notre étude répond à la problématique et aux hypothèses émises. Les résultats obtenus ont démontré le rôle d'internet en général et les médias sociaux plus précisément dans le choix d'une destination touristique pour les internautes.

Tout d'abord, en ce qui concerne les habitudes des réseaux sociaux, notons que les répondants sont de grands utilisateurs des médias sociaux avec une moyenne de 99% au Maroc et en Algérie. On observe que 90% des internautes web prêtent attention aux réactions des autres internautes. Ils confirment aussi que les informations transmises et partagées par les autres internautes influencent directement le choix d'une destination touristique qui peut être positive ou bien négative. Avec un pourcentage très élevé de 90%. Par exemple, quand un membre recommande une enseigne, et que par la suite une centaine de personnes viennent confirmer cette recommandation, c'est clair que ladite enseigne aura un large succès.

D'une part, on constate que le sexe féminin représente la majorité des internautes répondants à notre étude, avec un taux de participation de 83% par rapport aux hommes qui constituent que 17% du reste de l'échantillon. D'autre part, les internautes sont actuellement à la recherche d'un outil qui présente des repères clairs et précis pour pouvoir s'orienter dans le choix des offres et pour faciliter l'accès à l'information. Évidemment, les résultats de notre enquête ont clairement prouvé notre hypothèse initiale.

- À travers notre enquête, on déduit qu'internet est un outil utilisé en masse aujourd'hui, les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés au Maroc et en Algérie, et le réseau social le plus préféré des femmes surtout puisqu'elles constituent 83% de notre échantillon.
- Par conséquent, nous pouvons conclure que les médias sociaux ont non seulement un impact énorme sur l'image de marque d'une ville / pays, mais aussi un impact énorme sur le choix des internautes et de leurs destinations. Cela se déroule en trois étapes principales, à savoir pendant la préparation du séjour et pendant et après le séjour. En effet, face à l'afflux de touristes, le choix de la destination repose sur plusieurs critères: afin d'obtenir des informations, les réseaux sociaux ont mis en avant un large éventail de propositions, choix, promotions ainsi que des suggestions.

5 Conclusion

L'utilisation d'internet et plus précisément les médias sociaux ne peut nul être ignoré par les internautes qui cherchent à se renseigner sur une destination désirée. Actuellement, les réseaux sociaux commencent progressivement à investir les professionnels du tourisme sous la forme de réseaux sociaux. Pour ce qui est de l'impact des réseaux sociaux, ce dernier peut changer l'orientation de marque d'une ville ou d'un pays notamment dans le domaine de la télécommunication et des nouvelles technologies.

À la fin de cette étude, nous pouvons, donner des recommandations qu'on peut traiter de la manière suivante :

- L'influence des commentaires des internautes Facebook sur l'image de la marque d'une ville et le changement de la décision initiale après un échange sur les réseaux

sociaux prouvent que l'image de marque d'un pays ou d'une ville est sensible et peut être touchée facilement à travers la réaction des internautes qui peuvent exprimer leur mécontentement ou satisfaction envers la destination désirée. Dans ce cas les professionnels de l'E-tourisme doivent revoir et soigner correctement leurs E-réputation.

- L'émergence des groupes Facebook au Maroc et en Algérie : qui sont devenus une masse d'influenceurs qui peuvent changer la décision de choix chez les internautes, mais par-dessus tout le groupe permet à des marques et enseignes de gagner en visibilité et de conquérir de nouveaux clients qui peuvent être très difficiles à atteindre, avec le groupe et les réseaux sociaux en général, cela est devenu plus facile

Références

- (1). Akehurst, G. (2009) 'User generated content: the use of blogs for tourism organisations and tourism.
- (2). Boyd, D. (2008) 'Why youth (heart) social network sites: the role of networked publics in teenage social life', in Buckingham, D. (Ed.): Youth, Identity, and Digital Media, pp.119–142, The MIT Press, Cambridge, MA
- (3). Büttner OB, Göritz AS. 2008. Perceived trustworthiness of online shops. *Journal of Consumer Behaviour* 7: 35–50
- (4). Choi, S., Lehto, X. Y., & Morrison, A. M. (2007). Destination image representation on the web: Content analysis of Macau travel related websites. *Tourism Management*, 28(1), 118-129
- (5). consumers', *Service Business*, Vol. 3, No. 1, pp.51–61. France.
- (6). Dalapa, e. (2011). La communication touristique des collectivités – territoriales. Mémoire de première année de tourisme & développement, université de Toulouse ii.
- (7). De baynast A et Lendrevie J. (2014). *Publicitor*.08^e édition. DUNOD.Paris. P 55.
- (8). DeLone WH, McLean ER. 2003. The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems* 19(4): 9–30
- (9). Demeure, Claude : Aide-mémoire du marketing ? Dunod, 6^eme édition, 2008, p68
- (10). Donna L, Hoffman et Marek fodor. (2010). *Can you measure the ROI of your social media Marketing*, Mitsloan mangement review.
- (11). Dr Amal SAIDANI, proposition de modélisation de la relation marque-consommateur via les réseaux sociaux, thèse de doctorat EHEC Alger, 2016
- (12). Edosomwan S. (2011). *The history of social media and its impact on business*. *Journal of Applied Management and entrepreneurship* 16 (03). P 79.
- (13). Ellison N et Danad. (2011). *Réseau sociaux de l'internet*. *Revue de communication française*.2011/1, P141.
- (14). Grebosez M et Otto J. (2013). *L'impact des réseaux sociaux sur les comportements de jeunes consommateurs*, Ecole polytechnique de Lodz Pologne. P 48.
- (15). Groupe Afnor. (Avril 2016). *Livre blanc : mesurer l'expérience client ! Complexe, mais possible ?*. Paris. P06
- (16). Hrichi, A et Ben Rached K. (2018). *Le bouche-à-oreille électronique « e-BAO » envers la marque de « Deal » à travers une atmosphère interactive*. *La revue de gestion et organisation*. P 107.
- (17). Jalila Ait Soudane , *Confiance et tourisme électronique au Maroc , Maghreb - Machrek* 2019/1 (N° 239), P 21.
- (18). Kislali, H., Kavaratzis, M., & Saren, M. (2016). Rethinking destination image formation. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 10(1), 70-80.
- (19). Lo, S.I., McKercher, B., Lo, A., Cheung, C. and Law, R. (2011) 'Tourism and online photography', *Tourism Management*, Vol. 32, No. 4, pp.725–731
- (20). Lin H-F. 2007. The role of online and offline features in sustaining virtual communities: An empirical study. *Internet Research* 17(2): 119–138
- (21). Miller, A. and Edwards, W. (2007) 'Give and take: a study of consumer photo-sharing culture and practice', *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, San Jose, California, USA

- (22).Moss G, Gunn R, Heller J. 2006. Some men like it black, some women like it pink: Consumer implications of differences in male and female website design. *Journal of Consumer Behaviour* 5: 328–341
- (23).Ouchiha T. (2018). *Les réseaux sociaux et la participation politique en Algérie*, Communication, P 03.
- (24).Pan, B., & Li, X. R. (2011). The long tail of destination image and online marketing. *Annals of Tourism Research*, 38(1), 132-152.
- (25).Philip Kotler et autres. (2015). *Marketing management*. 15^{ème} édition. Pearson. P699.
- (26).Qian, H. and Scott, C.R. (2007) 'Anonymity and self-disclosure on weblogs', *Journal of Computer-Mediated Communication*, Vol. 12, No. 4, Article 14, pp.1428–1451.
- (27).Safi Hani et autres. (2018), *l'impact de la publicité d'Instagram sur la perception du consommateur : cas de l'industrie des boissons et des produits alimentaires au Liban*. la revue de gestion et organisation. P 101.
- (28).Santillan, V.L. (2010) 'Photography as a creator of the image of a tourist destination. Buenos Aires through its postcards', *Pasos Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, Vol. 8, No. 1, pp.71-82.
- (29).Santillan, V.L. (2011) 'Photography, tourism and consumption. Bases conceptuales, for the analysis of the tourist commercial photographic image Academic Reflection one Design and Communication, Vol. 16, No. 16, pp.140-144
- (30).SCHEID, VAILLANT, MONTAIGU, (2012). « Le marketing digital : Développer sa stratégie à l'ère numérique », Eyrolles ;
- (31).Smahi, A et Abderrahim, M. (2015). *E- tourisme: nouvelle stratégie de communication touristique: Cas du secteur hôtelier de la wilaya de Tlemcen*, Algérie, P 03.
- (32).Stenger T et Bourliataux-Lajounie S. (2014). *E-marketing et E-commerce*. Edition DUNOD. P51
- (33).Srinivasan, S.S., Anderson, R. and Ponnnavolu, K. (2002) Customer Loyalty in E-Commerce: an Exploration of Its Antecedents and Consequences. *Journal of Retailing*, 78, 41-50
- (34).Tahali S et Yildiz H. (Janvier 2020). *Réclamation clients et médias sociaux dans le secteur touristique*. 19^{ème} Edition du colloque Marketing Trends. Paris. France,
- (35).Thanh T et Maingot M. (2013). *Comprendre les décisions d'achat dans les médias sociaux : le cas de l'e-tourisme*. Gestion (Vol. 38), pages 3.
- (36).THIETART, R-A. al. *Méthodes de recherche en management*, 2^{ème} édition. Paris : Editions Dunod, p. 13-33
- (37).Travel Industry Association of America (TIA). (2000). *Travelers' use of the Internet and other electronic communication 1999*. Washington: TIA
- (38).Yan Claeysse, anthony Deydier et Yves R. (2011). *Le marketing client multicanal*. 3 éd, DUNOD. P240.
- (39).Weber, K., et Roehl, S. W. (1999). Profiling people searching for and purchasing travel products on the world wide web. *Journal of Travel Research*. Vol 37. P.291- 298.
- (40).Bourliataux-lajoinie S et Riviere A. (January 2012 publié en 2016). *Le m-tourisme : une opportunité pour les destinations touristiques ? Le cas des villes*. Conférence Paper. France